

ENTRE LA DEVASTACIÓN Y EL SIMULACRO: LOS LIMITES DE LA SOSTENIBILIDAD BAJO EL CAPITALISMO

Una crítica a la ecología tecnocrática y el discurso paralizante del colapso

Sobran estudios, ponencias, artículos, documentales, cursos y un sinnúmero de material académico y de entretenimiento que desde hace mucho abordan la crisis ecológica global. No es un tema nuevo y solo las mentes más insensatas, o aquellas captadas por los nuevos movimientos fascistas de ultraderecha ponen en duda que el aumento de eventos climáticos extremos y la pérdida de biodiversidad tengan alguna relación con el modo de producción capitalista.

A pesar del auge de discursos de sostenibilidad, el deterioro ambiental no hace más que continuar e intensificarse, y esto se debe a que el capitalismo no puede ser ecológico, ni reformado desde dentro. No siento estar encontrando la aguja en el pajar con esta afirmación, pues desde el nacimiento de la crítica a la economía política de Marx, ya se hablaba del robo de la fertilidad de la ciudad al campo. Aunado a esto, el discurso del colapso y la sostenibilidad ha sido vaciado de sentido crítico con tanta repetición sin proponer soluciones verdaderas - ¿quién tiene la forma de acabar con este sistema? –

1. LA SOSTENIBILIDAD IMPOSIBLE: CONTRADICCIONES ESTRUCTURALES DEL CAPITALISMO

“... cuanto más amplios sean los sectores empobrecidos de la clase trabajadora y más numeroso sea el ejército industrial de reserva, tanto mayor será la indigencia oficial.”¹

- Marx, *El capital*, 1890

No es el tema de este ensayo discutir, desmentir o validar la Ley General de Acumulación Capitalista ni la ley de la Baja tendencia de la Tasa de Ganancia, pues son hechos que solo cuestionan ciertas mentes que tampoco caben aquí, sin embargo, es necesario aclarar como esta lógica se adhiere y explica la crisis medioambiental que atraviesa el planeta.

La acumulación de riqueza en unas manos conlleva acumulación de pobreza y degradación en otras, pero cuando la tasa de ganancia empieza a mermar, ya no solo el trabajo

¹ Marx, K. (2010). *El Capital*. Antología. Madrid: Alianza Editorial. Pp. 314.

obrero resiente la explotación capitalista, pues se acompaña de una explotación sin medida de las fuentes de riqueza naturales que también resiente la tierra.

Es un hecho que la economía global ha traspasado *límites planetarios*, como los describe Rockström y Steffen en “Planetary Boundaries”². Se rebasaron las restricciones naturales alterando el equilibrio ambiental del planeta como consecuencia de dos siglos de industrialización y quema de combustibles fósiles en orden de la maximización del capital. El uso intensivo de fertilizantes nitrogenados ha alterado severamente el ciclo del nitrógeno, que es otra frontera transgredida. Un sistema orientado a la ganancia privada, que opera como si los recursos naturales fueran ilimitados, termina por chocar con los límites biofísicos del planeta.

La lógica es la misma que en otros sectores, agregando el elemento ambiental: la competencia lleva a los capitalistas a innovar y aumentar la composición orgánica del capital, (más maquinaria y materia prima por trabajador) lo que reduce la tasa de ganancia a largo plazo. Frente a esta tendencia decreciente de la rentabilidad, el sistema busca compensaciones: expansión a nuevos mercados, abaratamiento de insumos o incremento de la productividad. Estas tendencias afectan directamente al medio ambiente, pues, como ejemplo en la agricultura, para contrarrestar la caída de la rentabilidad el capital introdujo fertilizantes químicos y monocultivos que incrementaron el rendimiento a costa de la fertilidad natural del suelo. Esta sobreexplotación de la tierra y la naturaleza puede verse como una de las estrategias capitalistas para sostener las ganancias.

De esta manera el capital sostiene su rentabilidad, pasa sus costos al ambiente, trasladando las consecuencias de sus acciones a los sectores más vulnerables en las periferias, que también están invisibilizados. Estas acciones dejan a su paso ecosistemas degradados o directamente destruidos, pueblos contaminados (muchas veces los más vulnerables), aire irrespirable y un sinnúmero de represiones violentas contra quienes defienden sus tierras. Este proceso no es incidental: es funcional al sistema. Para el sistema considerar el umbral del deterioro es como si el cáncer considerara la salud del animal en que se desarrolla. El capital (como el cáncer) avanza colonizando nuevas formas de naturaleza, sometiéndolos a su lógica productiva.

Un ejemplo es el extractivismo en el Sur global, donde la tierra, agua y minerales son tratados como nada más que insumos baratos para las cadenas de producción globales de valor. Se identifica así lo que Marx llamo en su análisis de la acumulación originaria *el despojo y la apropiación violenta de bienes comunes*, ahora renombrados como “desarrollo” o “sustentabilidad productiva”. Ejemplo de esto es el informe de Sembrando Vida³, demostrando que incluso políticas ambientales con discursos regenerativos pueden inducir a la deforestación en zonas

² Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin III, F. S., Lambin, E., ... & Foley, J. (2009). Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. *Ecology and society*, 14(2).

³ Warman, J., Zuñiga, J. I., & Cervera, M. (2021). Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019.

sensibles para cumplir con metas de producción (en este caso, de aprobación política) evidenciando la contradicción entre el sistema de producción capitalista y la conservación.

¿Cuál es la respuesta del capital ante el cambio climático cada vez más violento?: más tecnología, más producción, “más innovación” (popotes de cartón, aluminio y bambú, sustitución de plásticos por papel y un sinfín de estupideces sinsentido), esta “innovación eco-friendly” no toca ni de cerca los fundamentos del problema. La economía circular, el capitalismo verde y los créditos de carbono no representan ni de lejos una solución al problema, sino su profundización. En lugar de desmontar la maquinaria destructiva la recalibran, en vez de curar el cáncer, lo expanden a zonas más saludables. Ninguna eficiencia es suficiente si la producción sigue incrementando.

La sostenibilidad bajo la lógica capitalista es un slogan hecho por las áreas de marketing para ganarse a los consumidores *woke*. Es un simulacro, es la “solución” que encubre la continuidad de las dinámicas de acumulación y devastación. La contradicción es estructural: un sistema que depende del crecimiento infinito no puede sostenerse en un planeta con límites finitos.

2. EL DISCURSO VERDE CAPTURADO: SOSTENIBILIDAD COMO SIMULACRO

Jay Westerveld, ambientalista estadounidense, acuñó en 1986 el término *greenwashing* para criticar la estrategia de los hoteles de pedir a sus huéspedes reutilizar las toallas “para ayudar al planeta”. La ironía es clara, tanto que no vale la pena explicar la hipocresía de recargar la responsabilidad del medio ambiente en los consumidores, mientras las empresas continúan con sus prácticas altamente contaminantes y derrochadoras.

Ya desde entonces estaba al descubierto que la apelación al medio ambiente servía solamente para reducir costos operativos (al lavar menos toallas), y de esta forma, desde entonces quedaron descubiertas las campañas ecológicas como una fachada verde para ocultar las prácticas económicas motivadas solamente por la rentabilidad. La definición de este término parece no haber llegado a la cumbre de la CMMAD, en 1987.

En 1987, la primera ministra de Noruega, Gro Harlem Brundtland (de ahí el nombre con el que se conocería al documento⁴), era la anfitriona para la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CMMAD, establecida por las Naciones Unidas) para presentar su informe “Nuestro Futuro Común”.⁵ Dicho documento sentó las bases para lo que hoy conoceríamos como “desarrollo sostenible”, definiéndolo entonces de esta forma:

El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades.

⁴ Informe Brundtland

⁵ Imperatives, S. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future.

Esta definición se convertiría en la base de los discursos de múltiples políticas públicas, acuerdos internacionales y programas empresariales que “intentarían” empatar el crecimiento económico con la conservación ambiental. Este informe es importante, ya que marcó el punto donde la sostenibilidad comenzó a institucionalizarse como una narrativa aceptable dentro del marco del capitalismo global, y si bien, puede decirse que el informe estaba bien intencionado, fue la puerta de entrada para la cooptación del discurso ecológico por parte del sistema al no cuestionar directamente la lógica de crecimiento y acumulación. Este es el génesis de los megaproyectos que han mercantilizado la naturaleza en nombre del “desarrollo sostenible”, poniendo en regla la moda de dar soluciones tecnológicas sin transformación estructural.

Angelina Navarrete en “El impacto ambiental del modelo de acumulación flexible de la industria textil de la moda rápida (fastfashion) en México”⁶ nos ofrece un ejemplo de sostenibilidad simulada:

“El mayor fabricante del mundo de la moda rápida, Zara, se ha comprometido a limpiar su cadena de suministros, después de que más de 320,000 personas se unieran a la campaña, solicitando a la marca una moda libre de tóxicos.”

Lo cual resulta cuanto menos cómico al considerar que su esquema de producción fue uno de los primeros en adaptarse al modelo de moda rápida, que depende de los bajos costos de mano de obra en los países más vulnerables del mundo, de la deslocalización global y de la alta logística impulsada por los avances tecnológicos, dejando por el camino millones de litros de agua contaminada al año y contribuyendo a la problemática de microplásticos en el medio ambiente. Lo mismo pasa con H&M, otro de los máximos exponentes del fastfashion, con sus colecciones nuevas cada pocas semanas, que promovió iniciativas como “Conscious Collection” y campañas de reciclaje de ropa sin disminuir su volumen de producción masivo dependiente de procesos altamente contaminantes. Esta tendencia es fácilmente localizable por medio de las palabras “eco-friendly”, “sostenible”, “consciente”, “huella cero de carbono”, “carbon neutral” y un sinnúmero de términos más en las campañas publicitarias de las empresas multinacionales.

El greenwashing funciona entonces como un placebo para combatir la catástrofe climática, pues refuerza la ilusión de que el problema medioambiental puede ser resuelta “desde dentro” del mercado, lo que permite al consumidor seguir comprando sin culpa, evitando así regulaciones más estrictas y presentando a las empresas como “autorreguladas”. Este placebo tiene una función doble, al desactivar por otro lado el conflicto político, pues si las empresas parecen estar cuidando el medio ambiente, entonces no hace falta protestar, movilizarse, ni cuestionar la forma de producción. Es entonces que el greenwashing encarna el simulacro de la sostenibilidad: la sostenibilidad se convierte en un producto más que puede ser publicitado y

⁶ Belmont, L. S., Aragón, G. C., & Herrera, J. M. O. (Eds.). (2022). *El impacto ambiental del modelo de acumulación flexible de la industria textil de la moda rápida (fastfashion) en México en Flexibilización y despojo: formas de acumulación en el México del siglo XXI*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía.

vendido, una característica por la que pagar más por un producto; si protege al medio ambiente, debe costar más.

3. ENTRE LA ALERTA Y LA RESIGNACIÓN: COLAPSISMO, PARALISIS Y ESPECTÁCULO

Marx, en 1890 ya hablaba del robo de la fertilidad de la ciudad al campo, más de 100 años después, el capital institucionalizaba el greenwashing, y hoy, más de 40 años después las universidades y los medios se han llenado de críticas, historias, películas y series para entender la magnitud de la crisis.

El problema no es menor, Taibo, en “Colapso”⁷ destaca los síntomas de la actual crisis ecológico-social generada por el capitalismo contemporáneo, exponiendo las *múltiples crisis interconectadas*, que abarcan desde el cambio climático, hasta la escasez de recursos, pasando por tensiones demográficas y desigualdades sociales, siendo el cambio climático un detonante principal: el aumento sostenido de la temperatura global promedio tendrá consecuencias catastróficas, como la elevación del nivel del mar que amenazará a países costeros como Bangladés, Egipto, Vietnam y algunas partes de EE. UU.

Estas crisis estaban vaticinadas cuando Marx hace una distinción entre campo y ciudad, unida por la explotación intensiva con fines de lucro de la segunda por la primera. Foster, en “La ecología de Marx”⁸ desarrolla el concepto de fractura metabólica. Explica que Marx adopta explícitamente el termino científico de “metabolismo” para describir el proceso de trabajo humano:

“un proceso que tiene lugar entre el hombre y la naturaleza, un proceso mediante el que el hombre, a través de sus propias acciones, media, regula y controla el metabolismo que se establece entre él y la naturaleza”
-Marx, *El capital*, 1890

Esto significa que cada acto de trabajo es, en el fondo, un intercambio de energía y materia con la naturaleza. Sin embargo –y este es un aporte fundamental de Marx– bajo las relaciones de producción capitalistas se había abierto una “fractura irreparable” en ese metabolismo. Se intuye, entonces, que el colapso no es solo medioambiental, sino que es más profundo y estructural, es el hundimiento de la forma de organizar la vida, la economía, la producción, el consumo y las relaciones sociales. No solo el medio ambiente se derrumba, colapsa, también las bases sobre las que funciona la sociedad capitalista moderna. Esto es a lo

⁷ Taibo, C. (2017). Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofasismo. Buenos Aires. Anarres.

⁸ Foster, J. B. (2004). *La ecología de Marx: materialismo y naturaleza*. Editorial El Viejo Topo.

que Carlos Taibo llama un colapso civilizatorio, no es solamente que suba la temperatura del planeta, es que la civilización, con este modelo de producción, esta llegando a su límite estructural.

Actualmente, no es fácil ignorar el problema, pues las redes sociales, y los medios de comunicación masiva en general tienen cada uno su sección de “consciencia del medioambiente”. Parece entonces que el colapso es inevitable, total e incontrolable. Se ha vuelto tendencia usar títulos catastróficos como “no hay futuro”, “el fin del mundo esta cerca”, “solo queda adaptarse”. Un ejemplo de esto se muestra en la película de Netflix “Don’t Look Up” que ridiculiza tanto el negacionismo como la espectacularización de la catástrofe, sin ofrecer salidas estructurales.

El impacto que la repetición constante de estos mensajes casi subconscientes genera la ansiedad climática, el nihilismo y el cinismo en la gente más joven (yo fui uno de esos). La lógica que se siembra es la de “nada tiene sentido si todo va a acabar”, “los gobiernos son cómplices, las empresas solo buscan su beneficio, nada se puede hacer, entonces, ¿para que preocuparse?”. Esto se traduce a fatalismo climático: todo esta perdido ya, no hay nada que hacer más que esperar. Es lógico, entonces, que se conduzca a la inacción individual, en un caso peor, a la inacción colectiva, y en el peor de los casos, al suicidio.

Es entonces que este catastrofismo se convierte en profecía autocumplida. Si se repite constantemente que todo esta perdido, entonces se dejan de construir alternativas y nos centramos en el placer inmediato: “si ya no vamos a tener casa, mínimo disfrutemos de conciertos, viajes y restaurantes” se dicen algunos compañeros de generación, como ejemplo de una de las muchas crisis que atravesamos, la de la vivienda. Incluso en este escenario, el cáncer se adapta, y dice: “sálvese quien pueda” y ofrece la supervivencia como un producto más: bunkers, seguros, etc. Al igual que la problemática, se individualiza la respuesta a un problema colectivo.

El capitalismo tiende a tomar los movimientos sociales y convertirlos en mercancía (como ejemplo, el movimiento LGBT+), por lo que se abre una brecha entre la conciencia crítica del colapso y el catastrofismo apocalíptico. La conciencia crítica del colapso reconoce el problema, y no se conforma con ese límite, va más allá e impulsa la organización y el cambio, mientras que el catastrofismo apocalíptico lo anuncia sin un horizonte de acción, lo cual lleva a la paralización. En este afán de absorber los movimientos contraestructurales, el discurso paralizante funciona como un neutralizante: ya no hace falta cooptar, ni censurar la crítica, basta con llenarla de desesperanza, el colapso se vuelve una excusa para no actuar, e incluso, inaugura un nuevo mercado.

4. REFLECCIONES FINALES

Después de cientos de documentos, diagnósticos, programas “verdes” y conferencias internacionales, la devastación sigue. Peor aún: avanza. Y lo hace no a pesar del capitalismo, sino a través de él. Hemos llegado a un punto en el que ya no se puede hablar honestamente de crisis ecológica sin hablar de la estructura que la sostiene: un sistema económico que necesita acumular sin freno, que coloniza toda forma de vida y la convierte en mercancía, que no conoce límites salvo los que él mismo impone a las personas, nunca a sí mismo.

El capitalismo no puede ser sostenible, y cada intento de presentarlo como tal —ya sea con discursos institucionales, etiquetas “eco-friendly” o soluciones tecnológicas— es un simulacro. El greenwashing no es un error, es una estrategia: sirve para limpiar la imagen de un sistema sucio sin modificar sus engranajes. Mientras tanto, se nos pide separar la basura, comprar con conciencia y adaptarnos al cambio climático como si se tratara de una estación más del año.

Y si eso no funciona, entonces se nos vende el colapso. Pero no para movilizarnos, sino para resignarnos. El catastrofismo repetido una y otra vez en redes, series, libros y documentales se convierte en un lenguaje de la parálisis. Nos deja esperando el fin del mundo, mientras que llegar a fin del mes se vuelve más difícil. Nos deja solos, mientras el sistema ofrece bunkers y eco-productos para quienes puedan pagarlos. Así, el colapso también se mercantiliza.

Pero el problema no es solo lo que destruye este sistema. El problema es todo lo que impide construir. Porque mientras nos venden sostenibilidad de cartón o catástrofes de Netflix, se vacía la posibilidad de imaginar algo distinto. La crítica se institucionaliza, se vuelve aséptica. La rabia se estetiza. Y lo común —la tierra, el agua, el aire, la vida— se pierde.

No se trata de salvar al planeta para seguir como estamos. Se trata de desmontar el sistema que lo destruye. De nombrar la raíz del problema sin disfrazarlo. De imaginar una política de los límites, una ética del cuidado, una economía que no devore el mundo para producir beneficios.

De recuperar lo común: la tierra, el futuro y la dignidad.

BIBLIOGRAFIA

- Belmont, L. S., Aragón, G. C., & Herrera, J. M. O. (Eds.). (2022). *El impacto ambiental del modelo de acumulación flexible de la industria textil de la moda rápida (fastfashion) en México en Flexibilización y despojo: formas de acumulación en el México del siglo XXI*. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía.
- Foster, J. B. (2004). *La ecología de Marx: materialismo y naturaleza*. Editorial El Viejo Topo.
- Marx, K. (2010). El Capital. Antología. *Madrid: Alianza Editorial*. Pp. 314.
- Report of the World Commission on Environment and Development: Our common future
- Rockström, J., Steffen, W., Noone, K., Persson, Å., Chapin III, F. S., Lambin, E., ... & Foley, J. (2009). Planetary boundaries: exploring the safe operating space for humanity. *Ecology and society*, 14(2).
- Taibo, C. (2017). Capitalismo terminal, transición ecosocial, ecofasismo. *Buenos Aires. Anarres*.
- Warman, J., Zuñiga, J. I., & Cervera, M. (2021). Análisis de los impactos en las coberturas forestales y potencial de mitigación de las parcelas del programa Sembrando Vida implementadas en 2019.